

Ein seltener Fund:

Gebrauchsanleitung für den weltweit ältesten erhaltenen Computer

Zuses Relaisrechenmaschine Z4 (1945)

Von Herbert Bruderer

Die Zuse Z4 gilt als der weltweit älteste erhaltene Computer. Die 1945 gefertigte und 1949/1950 überholte und erweiterte Relaismaschine war von 1950 bis 1955 leihweise an der ETH Zürich in Betrieb. Heute befindet sich der riesige Digitalrechner im Deutschen Museum in München. Die Bedienungsanleitung für die Z4 war lange Zeit verschollen. 1950 war die ETH Zürich die einzige Universität in Kontinentaleuropa mit einem funktionsfähigen Lochstreifengesteuerten Computer. Aus den 1940er Jahren hat nur ein einziger weiterer Computer überlebt, der Röhrenrechner Csirac (1949). Er ist im Melbourne Museum, Carlton, Victoria.

Der Mathematiker Eduard Stiefel leitete das 1948 gegründete Institut für angewandte Mathematik der ETH Zürich. Seine beiden wichtigsten Mitarbeiter hiessen Heinz Rutishauser (Mathematiker) und Ambros Speiser (Elektroingenieur). Rutishauser war ein einer der hauptsächlichen Väter der Programmiersprache Algol, Speiser wurde Gründungsdirektor des IBM-Forschungszentrums in Rüschlikon ZH. Zu den Mitarbeitern des Instituts für angewandte Mathematik gehörten u.a. Urs Hochstrasser (geb. 1926), Hans Rudolf Schwarz (geb. 1930) und Heinz Waldburger (gest.).

Fund dank der Berechnungen für das Strahlflugzeug P-16

Evelyn Boesch vom Hochschularchiv der ETH Zürich teilte mir Anfang März 2020 mit, dass ihr Vater *René Boesch* (geb. 1929), der ab 1956 unter Manfred Rauscher am Institut für Flugzeugstatik und Flugzeugbau der ETH tätig war, seltene historische Dokumente aufbewahrt hatte. Boeschs erste Anstellung war beim Schweizerischen Flugtechnischen Verein, der am erwähnten Institut untergebracht und angegliedert war. Die Nachforschungen ergaben, dass es sich u.a. um eine Anleitung für die Z4 und Aufzeichnungen zu Flatterberechnungen handelte. Rauscher, von 1950 bis 1974 Professor für Flugzeugstatik und -bau an der ETH Zürich, war laut dem Historischen Lexikon der Schweiz Berater beim Kampfflugzeug P-16 (vgl. Abb. 1). Ein Exemplar des Düsenjägers P-16 Mk III befindet sich im Flieger-Flab-Museum Dübendorf ZH. Das Institut wurde später in Institut für Leichtbau und Seilbahntechnik umbenannt und 2000 geschlossen. Es ist also nicht ganz zufällig, dass die Anleitung bei den Flugzeugbauern erhalten blieb. Ein Telefongespräch mit René Boesch zum Fund fand am 13. August 2020 statt.

Ebenfalls zum Vorschein kamen handschriftliche Unterlagen vom 27. Oktober 1953. Sie betreffen Rechenaufgaben, die mit der Z4 gelöst wurden. Die Überschriften „Tabelle der Luftkoeffizienten“ und „Flügel mit Querruder“ weisen darauf hin, dass es sich um Flatterrechnungen handelt. Beim P-16 war für 2,4 Sekunden Flugzeit eine Rechenzeit von 50 Stunden nötig. Beteiligt waren Urs Hochstrasser, Hans Rudolf Schwarz und Heinz Waldburger. Wie mir Schwarz am 12. Januar 2016 erzählte, waren diese Arbeiten damals hochgeheim. Nach der Rückgabe der Z4 an die Zuse KG wurden die Berechnungen mit dem an der ETH entwickelten Röhrenrechner Ermeth fortgeführt.

Heinz Rutishauser zufolge wurden mit der Z4 von 1950 bis 1955 rund 100 Arbeiten ausgeführt. Davon sind 55 Aufträge in einem Verzeichnis des Instituts für angewandte Mathematik vom 11.

Juli 1955 aufgeführt. Dabei ging es z.B. um Berechnungen zur Flugbahn von Raketen (für die Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon Bührle), zu Flugzeugflügeln (für die Eidgenössischen Flugzeugwerke, Emmen LU), zu Flatterschwingungen (für die Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein, 800 Stunden Maschinenzeit), zum Sturzflug (für die Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein, 120 Stunden Maschinenzeit), vgl. dazu Herbert Bruderer: Konrad Zuse und die Schweiz, Seiten 29–39.

Abbildung 1: Schweizer Strahlflugzeug P-16. Für dieses von den Flug- und Fahrzeugwerken Altenrhein SG am Bodensee entwickelte Düsenflugzeug führte die Z4 1953 bis 1955 Flatterrechnungen und Berechnungen zum Sturzflug durch (Quelle: Staatsarchiv, St. Gallen).

Äusserst seltene Gebrauchsanweisung

Erfinder der Relaisrechenmaschine Z4 war der deutsche Bauingenieur Konrad Zuse. Er hat wohl die nun entdeckte Bedienungsanweisung verfasst (vgl. Abb. 2). Heinz Rutishauser hat sie offenbar bearbeitet: Der Zeitzeuge Heinz Waldburger schrieb nämlich in seinem Nachwort zu Herbert Bruderer: Konrad Zuse und die Schweiz. Wer hat den Computer erfunden? (Oldenbourg Verlag, München 2012) auf Seite 205: „Hinzu kamen die 16 Seiten der „Bedienungsanweisung Z 4“, die er [Heinz Rutishauser] gewiss verbessert hatte, und das kurze „Reglement für die Bedienung der programmgesteuerten Rechanlage“ vom 20. September 1950. (Hinweis: In einem Brief vom 29. Dezember 1950 hatte Schulratspräsident Hans Pallmann dem Institutsvorsteher Eduard Stiefel mitgeteilt, dass der Schweizerische Schulrat am 2. Dezember 1950 ein Benützungsgreglement für die Z4 beschlossen hatte. Diese Vorschrift richtete sich möglicherweise an externe Nutzer).

BEDIENUNGSANWEISUNG Z 4

1. Kapitel: Organisation der Maschine

§ 1. Rechenwerk

Halblogarithmisch dual; $x = \pm 2^a \cdot b$
 wobei $-64 \leq a \leq +63$; a hat 7 Dualstellen
 $1 \leq b < 2$; b hat 24 Dualstellen
 $b = \underbrace{L, 0LL\dots 0}_{24}$; erste Stelle immer L.

(Daher im Speicher nur 23 Stellen nötig)
 Vorzeichen = 1 weitere Dualstelle (+ = L, - = 0). Zahlen wie 0, ∞ , ? besitzen keine halblogarithmische Darstellung mit $|b| \geq 1$. Deshalb als Sonderwerte betrachtet. 2 Operandenregister OR I und OR II: dienen zur Bereitstellung der Operanden, bevor die Operation beginnt.

Abbildung 2: Seite 1 der Gebrauchsanleitung für den Relaisrechner Z4. (Quelle: <https://doi.org/10.7891/e-manuscripta-98601>).

Bedingter Sprung

Dank einer Verzweigung kann die Abarbeitung eines Rechenprogramms an zwei unterschiedlichen Stellen fortgesetzt werden. Der Sprungbefehl wird ausgeführt, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt (wahr) ist. Mit bedingten Sprüngen kann man von der linearen Befehlsfolge abweichen und auch von einem Hauptprogramm zu einem Unterprogramm und zurück springen. Es gibt bedingte und unbedingte Sprünge. Bedingte Anweisungen werden beispielsweise für Programmschleifen verwendet.

Ursprünglich konnte die Z4 den bedingten Sprung nicht. Er wurde auf Wunsch der ETH Zürich nachträglich eingebaut. Bei einer Umfrage vor einigen Jahren konnten sich die wenigen noch le-

benden Zeitzeugen allerdings nicht mehr daran erinnern, wie er ausgeführt wurde. Aus Seite 8 der Anleitung (vgl. Abb. 3) geht hervor, wie damals der bedingte Sprung gehandhabt wurde.

Abbildung 3: Gebrauchsanleitung für die Z4. Sprung zwischen Haupt- und Unterprogramm (Quelle: <https://doi.org/10.7891/e-manuscripta-98601>).

Quellen

Ausführliche Angaben zu Konrad Zuse und die Z4 finden Sie in:

- Bruderer, Herbert: Konrad Zuse und die Schweiz, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 1. Auflage 2012, 250 Seiten, <https://doi.org/10.1524/9783486716658>
- Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 1. Auflage 2015, 850 Seiten, <https://doi.org/10.1515/9783110375619>

- Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 2. Auflage 2018, Band 1, 751 Seiten, <https://doi.org/10.1515/9783110520705>
- Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 2. Auflage 2018, Band 2, 849 Seiten, <https://doi.org/10.1515/9783110602616>
- Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 1, 970 Seiten, 577 Abbildungen, 114 Tabellen, <https://doi.org/10.1515/9783110669664>
- Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 2, 1055 Seiten, 138 Abbildungen, 37 Tabellen, <https://doi.org/10.1515/9783110669671>
- Bruderer, Herbert: Milestones in Analog and Digital Computing, Springer Nature Switzerland AG, Cham, 3rd edition 2020, 2 volumes, 2113 pages, 715 illustrations, 151 tables, translated from the German by John McMin, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-40974-6>
- o.V.: Gebrauchsanweisung Z 4, Institut für angewandte Mathematik, ETH Zürich, Sommersemester 1952, Exemplar Nr. 19, 16 Seiten, ETH-Bibliothek Zürich, Hs 1517:1, <https://doi.org/10.7891/e-manuscripta-98601>
- Rojas, Raúl: Konrad Zuse und der bedingte Sprung, in: Informatik-Spektrum, Band 37, 2014, Seiten 50–53
- Stiefel, Eduard: Reglement für die Bedienung der programmgesteuerten Rechenmaschine [Z4], Institut für angewandte Mathematik, ETH Zürich, 25. September 1953, 1 Seite
- Waldburger, Heinz: Nachwort, in: Herbert Bruderer (Hg.): Konrad Zuse und die Schweiz. Wer hat den Computer erfunden?, Oldenbourg-Verlag, München 2012, Seiten 205–207 (Zeitzeugenbericht)

Erstveröffentlichung: September 2020

Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter, 3. Auflage 2020

Abbildung 4: Meilensteine der Rechentechnik. Titelbilder der Bände 1 und 2 (© De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston 2020)

Milestones in Analog and Digital Computing, Springer Nature, 3. Auflage 2020

Abbildung 5: Milestones in Analog and Digital Computing. Titelbilder der Bände 1 und 2 (© Springer Nature 2020)

©Bruderer Informatik, Rorschach 2024

Herbert Bruderer
Seehaldenstrasse 26
Postfach 47
CH-9401 Rorschach, Schweiz
Telefon +41 71 855 77 11
bruderer@retired.ethz.ch
herbert.bruderer@bluewin.ch

Juni 2024